

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УДК 130.2

Бабкова О.М.

Нижневартовский государственный университет.

г. Нижневартовск, Россия

ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ «НОВОГО» ОБЩЕСТВА В ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА

Аннотация. В статье анализируется литературное и философское творчество А.А. Богданова. Рассматривается вопрос влияния пролетарской культуры на формирование «нового» общества». В работе уделяется особое внимание основным социально-экономическим чертам общества будущего. Выделена точка зрения философа, касающаяся необходимости формирования новых культурно-психологических основ, рассмотрена концепция пролетарской культуры, в которой ученый выделял следующие элементы: товарищеские отношения, труд, единство метода, разрушение фетишей.

Ключевые слова: пролетарская культура, труд, концепция, «новое» общество, пролетариат, социализм, идея, личность, социум.

Философы неоднократно ставили вопрос о культурных ориентирах общества. Интенсивное развитие различных отраслей науки в XIX–XX вв. позволило рассматривать данную проблему в философском, политическом, биологическом, художественно-эстетическом, этическом и других аспектах.

Особенность проблемы «нового общества» в философском измерении состоит в том, что она является отражением не только определенных взглядов мыслителей, которые рассматривали ее с различных идеологических позиций, но и включает общечеловеческие идеи, устремления, связанные с ценностями свободы, равенства, культуры, духовного обновления.

В настоящее время, современное общество, переживает духовно-нравственный кризис и находясь в поиске новой идеологии и ориентиров в культуре. Изучение творческого наследия в философии Богданова позволяет расширить границы понимания о новых духовно-ценностных ориентирах человека.

Внимание к философскому наследию *Александра Александровича Богданова* (1873–1928 гг.) привлекает широта его разносторонних интересов. Русский ученый относился к редкому типу мыслителей-энциклопедистов, объединив в себе талант политика, революционера, философа, писателя, врача-экспериментатора. Богданов верил в то, что своей деятельностью приближает новую эру в человеческих отношениях, где идеалом будет

коллективный труд во благо общества [9, с. 82]. В своем философском творчестве, мыслитель создавал свое собственное представление о развитии общества будущего, справедливого к человечеству, воздающего каждому по заслугам и труду.

Систему новой пролетарской культуры, с собственными взглядами и идеями, ученый старался внедрить в общественную жизнь, взаимоотношения людей осознавались и переосмысливались в контексте проблем социальных конфликтов, в которых отражались бы цели социальной действительности, направленной на развитие и закрепление истинно пролетарских общественных отношений [5, с. 131]. По мнению Богданова: «наука, мораль, искусство должны воедино собирать человеческий опыт и организовывать его» [10, с. 84].

Богданов верил в жизнедеятельность и самостоятельность культуры пролетариата. Философ выделял в концепции пролетарской культуры, следующие основные компоненты: труд, товарищеские отношения, разрушение фетишей, единство метода. Александр Богданов сумел теоретически обосновать и показать созидательную роль пролетарской культуры, через творческий процесс и развитие личности [1, с. 48].

По мнению философа, пролетарская культура формирует «новое» общество, в котором присутствуют сплоченность, солидарность. В «новом обществе» каждый человек свободно выбирает сам – где и сколько ему трудиться, отсутствует любое принуждение, в том числе и к труду, таким образом, достигая гармонии между обществом и личностью.

В философском наследии ученого представлена точка зрения о необходимости формирования новых культурно основ «нового» общества, а так же обозначены основные социально-экономические ориентиры.

В своих трудах, Богданов создал новый образ человека, воспитанного на иных правилах культуры, существующей в гармонии с обществом. Ученый был убежден, что формируя себя, а затем и преобразуя все человечество, пролетариат оказывается способен на совершение культурной революции.

Многие представители отечественной интеллигенции, вдохновленные этими и подобными идеями, учительствовали в воскресных школах, открытых университетах и клубах, на различных курсах. Их усилия также поддерживались популярной литературой и образовательной печатью, целью которых было нести научное знание, лучшие образцы современной литературы, а вместе с ними чувство культурной общности в трудовое население. Интеллигенция несла свою философию, культуру, художественные и научные достижения общества в трудящиеся классы. Она надеялась поделиться этим драгоценным наследием и передать народу чувство политической и социальной ответственности.

По мнению Богданова, пролетарская культура сформирует философию «нового» общества после развития культурной зрелости и социальной сознательности пролетариатом, но, прежде всего, необходимо отделиться от интеллигентского социализма», для выполнения своей исторической миссии по построению социалистического общества [2, с. 298].

В «новом» обществе будет преобладать новый тип личности, «стройно-целостный, свободного от прежней узости, порожденной «дроблением» человека в производственной и

социальной специализации, свободного от индивидуальной замкнутости воли и чувства, порожденной экономической разрозненностью и борьбою» [7, с. 47].

Последовательно проводимая Богдановым критика индивидуализма, как социальной и идейно-психологической установки буржуазии и интеллигенции, представляется вполне умеренной по сравнению с рядом концепций и лозунгов раннего советского периода. Небрежное отношение к личным чувствам, недооценка или отрицание всего индивидуального были характерны для той эпохи, и нашли отражение в литературе тех лет.

Отрицал все личное, интимное известный в свое время поэт, основатель Центрального института труда А. Гастев. В 1919 году он писал о том, что в будущем обществе пролетарский коллектив освободится от всего индивидуального и в нем возникнет поразительная анонимность. Гастев также утверждал: «Мы идем к невиданно объективной демонстрации вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего интимного и лирического» [3, с. 11].

Именно Богданов, демонстрировавший в своей философии, что мир – это система коллективного опыта рабочего человечества, первым выступил против прожектов Гастева: «Эта чудовищная аракеевщина есть, конечно, порождение не производственного коллективизма, а милитаристической муштровки» [9, с. 131].

Таким образом, для послереволюционного советского общества, формирование «нового человека» или человека нового типа стало одной из центральных проблем, стоявшей перед советской культурой в 1920-х годов.

Новому советскому обществу требовался «новый человек», соответствующий требованиям этого «нового» общества. В этом контексте представляется, что видимые колебания Александра Богданова между последовательным коллективизмом и своего рода апологией индивидуальности выражают его стремление избежать крайностей государственно-политического прагматизма и ультрареволюционного нигилизма в отношении к «вечной проблеме» личностного бытия человека. Как и в других концептуальных разделах своей философии, он пытается сохранить фундаментальную триаду «социум – культура – личность» на основе принципа монизма опыта [6, с. 31].

Как уже говорилось в предыдущем разделе, основные идеи своей программы Богданов публикует в романе-утопии «Красная звезда» (1908). Это идеи строительства, а не борьбы за власть, идеи совместной коллективной работы, созидающей как окружающий мир, так и внутренний мир человека. Для утопической марсианской цивилизации в романе – это борьба с обезвоживанием планеты, созидание ее как общего дома [11, с. 121]. В следующем романе – «Инженер Мэнни» (1912) Богданов обозначил научно-инженерный метод такого строительства термином «тектология» [7, с. 67].

Впервые о грядущем общественном устройстве он написал в своей первой крупной книге «Краткий курс экономической науки» (1898). В поздних его работах (главным образом, в «Вопросах социализма») так же представлены черты, характеризующие посткапиталистический строй [5, с. 109]. Развитие машинной техники, позволяющее получать необходимую энергию и максимально эффективно использовать ресурсы природы.

Сокращение доли физического труда и подъем его на уровень интеллектуального и организаторского. Разносторонность опыта вместо узкой специализации: каждый работник для развития своих умственных способностей должен периодически менять род своей трудовой деятельности [4, с. 299].

В новом обществе устанавливается планомерная организация распределения, основанная на использовании точного статистического аппарата [3, с. 101]. Такая система производства и распределения предполагает разделение собственности на общественную и индивидуальную. В новом обществе люди более сплоченны, благодаря совместному труду, стремлению трудиться для развития общества. При таких условиях человеческой потребностью станет труд, а принудительные нормы в общественно-трудовой деятельности, останутся в прошлом человечества [3, с. 131].

В философской концепции ученого происходит самоликвидация государства, как организация господства одного класса над другим, но при этом, основой развития «нового» общества станут противоречивые отношения между человеком и природой. Власть общества над природой станет возможной на основе научно-организованной техники, это даст возможность человеку проявить свои способности, создать новые формы организации труда, которые приведут к стремительному прогрессу. Однако, в своих размышлениях, философ возвышение над природой понимал не как господство человека и «похищение ее тайн и сокровищ» (Ф. Бэкон), а как разумные отношения, позволяющие сохранять равновесие природы с обществом и получать необходимые материальные ресурсы [8, с. 31].

Созданное ученым описание социалистического общества становится фундаментом для создания им «всеобщей организационной науки», литературное воплощение которой представлено в его утопических романах, в которых он стремился показать взаимосвязь науки и социализма [8, с. 47].

Богданов старался воплотить в общественную жизнь иную, «пролетарскую» систему взглядов и идей, в которых осознавались бы и оценивались отношения людей к действительности и друг другу, социальные проблемы и конфликты, в которых отражались бы цели социальной действительности, направленной на закрепление и развитие истинно пролетарских общественных отношений» [4, с. 231].

Светлое будущее «нового» общества, в концепции Богданова представлено с надеждой и оптимизмом, тогда как современные мыслители преимущественно видят скорее апокалипсический вариант развития человечества «будущего». Действительно, современные исследователи в этой области более склонны к написанию антиутопий, так как мало кто видит в возможности развития «нового» общества в контексте симбиоза социального развития и разумного технического прогресса.

Таким образом, изучение концепции культуры в философском наследии Александра Богданова, значительно раздвигает существующие представления о возможных духовно-ценностных ориентирах общества, и изучение взглядов и идей ученого могут многому научить современное поколение.

Литература

1. Бабкова О.М. «Концепция идеального общества в творчестве А. А. Богданова» // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. №11. С. 47-50.
2. Бабкова О.М. Социально-философские идеи Александра Богданова // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. №1 (23), С. 297–300.
3. Богданов А.А. Красная звезда. М.: Терра-Книжный клуб, 2009. 224 с.
4. Богданов А.А. О пролетарской культуре (1904-1924). Л.-М.: Книга. 1924. 344 с.
5. Богданов А.А. Наука об общественном сознании. Краткий курс идеологической науки в вопросах и ответах. М.: Кн. изд-во писателей, 1918. 199 с.
6. Богданов А.А. Новый мир. Вопросы социализма. Сер.: Из наследия мировой философской мысли: социальная философия. М.: КомКнига, 2010. 136 с.
7. Богданов А.А. Инженер Менни. Спб.: Дороватовский и Чарушников, 1913. 150 с.
8. Гловели Г.Л. «Социализм науки»: Мебиусова лента А.А. Богданова. М.: Знание, 1991. 64 с.
9. Гордей Е.Н. Концепция социализма в творчестве Богданова //Александр Богданов. XII республиканские чтения. Минск: РИВШ, 2006. С. 81-82.
10. Кульсеева Т.Г. Богданов: мыслитель, ученый, врач-гуманист. Курск: Время, 2007. 234 с.
11. Протьюко Т.С., Грицанов А.А. Александр Богданов. Сер.: Мыслители XX столетия. Минск: Книжный Дом, 2009. 256 с.

© Бабкова О.М., 2021